

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘K 631.671:633.51

QASHQADARYODA SHO‘RLANGAN TUPROQLARNI MELIORATIV HOLATINI YAXSHILASHDA KIMYOVIY MELIORANT QO‘LLASH ORQALI EKOLOGIK HOLATNI BARQARORLASHTIRISH

Doniyorov Toshmamat Omonovich

Dotsent, q.x.f.f.d. (PhD)

Qarshi davlat texnika universiteti

E-mail addresses: dtoshmamat@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0009-1164-813X>

Tel: +998955559165

Nabiyev Elyor Safarovich

Dotsent, t.f.f.d. (PhD)

Qarshi davlat texnika universiteti

E-mail addresses: elyor.nabiyev.84@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0000-2783-3043>

Qudratov Hasan Allayor o‘g‘li

Qarshi Davlat Texnika universiteti

Magistr.

E-mail addresses: qudratovxasan07@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-3070-7452>

Tel: +998976786333

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19570723>

Annotatsiya. Maqolada Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumani, Kasbi tumani va Mirishkor tumanlari hududida SPERSAL kimyoviy meliorantini qo‘llab, sho‘rlangan erlarda tuproq meliorativ holatini yaxshilash va sho‘r yuvishga sarflanadigan suv tejamkorligi masalalari bo‘yicha o‘tkazilgan dala tajribalari natijalari keltirilgan.

Kalitli so‘zlar: Orolbo‘yi mintaqasi, innovatsion texnologiyalar, kimyoviy meliorant SPERSAL, sug‘orish me‘yori, egatlab sug‘orish, tuproq, sho‘rlanish, suv tejamkor texnologiya.

Аннотация. В статье представлены результаты полевых экспериментов, проведенных в Каршинском, Касбийском и Миришкорском районах Кашкадарьинской области, по улучшению состояния мелиорированных почв засоленных земель и экономии воды, используемой для выщелачивания солей, с помощью химического мелiorанта SPERSAL

Ключевые слова: Регион Аральского моря, инновационная технология, химический мелiorант SPERSAL, поливная норма, бороздковой полив, почва, засоление, водосберегающая технология.

Abstract. The article presents the results of field experiments conducted in the Karshi, Kasbi and Mirishkor districts of the Kashkadarya region to improve the condition of reclaimed soils of saline lands and save water used for leaching salts using the chemical ameliorant SPERSAL.

Key words: Aral Sea region, innovative technology, chemical meliorant SPERSAL, irrigation rate, furrow irrigation, soil, salinization, water-saving technology.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Kirish. Orol dengizidagi suv hajmi 1960-yil darajasining 10 foizidan kamrog‘ini tashkil etmoqda. Suv hajmi qariyb 15-martaga kamaygan. Qoldiq suv hajmi 3 ta havzaga bo‘lingan: G‘arbiy dengiz, Sharqiy dengiz va Kichik Orol. So‘nggi 55 yilda Orol dengizining qurigan tubida 5,2 million gektar maydonda yangi Orolqum cho‘li paydo bo‘ldi. Dunyoning boshqa har qanday cho‘llarda bo‘lgani

kabi Orolqumda ham odamlarning to‘kis hayot kechirishi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, biologik xilma-xillik va ekotizimni qo‘llab-quvvatlash uchun kerak bo‘lgan infratuzilma, shuningdek, ijtimoiy taraqqiyot va farovonlik uchun zarur boshqa shart-sharoitlar mavjud emas.

Iqlim o‘zgarishi mintaqada ijtimoiy-iqtisodiy, ekologik va sog‘liqni saqlash tizimidagi dolzarb muammolarni yanada og‘irlashtiruvchi asosiy omillardan hisoblanadi.

Orolbo‘yi mintaqasining katta qismi qurg‘oqchil hudud bo‘lib, O‘zbekiston hududida yer maydonlarining katta qismi tanazzulga uchrashga va cho‘llanishga moyil bo‘lgan qurg‘oqchil zona sifatida tasniflanadi [1].

Markaziy Osiyo suv resurslarining yillik hajmi taqriban 116 km^3 ni tashkil etadi va shuning 90 foizi ikkita yirik daryo tizimi: Amudaryo va Sirdaryodan hosil bo‘ladi. Mintaqadagi yer osti suvlari hajmi taxminan $43,49 \text{ km}^3$ dir. Suv resurslarining 80 foizidan qishloq xo‘jaligida foydalaniladi, deyarli 7-8 foizidan esa sanoatda, qolgan qismidan esa ro‘zg‘orda, xizmat ko‘rsatish sohasida va boshqa maqsadlarda foydalaniladi [14].

O‘rta Osiyoning sug‘orma dehqonchilik mintaqalarida daryo suvlarining yillik resurslari 114 km^3 ni, jumladan, Amudaryoda (Zarafshon va Qashqadaryo bilan birga) – $74,7 \text{ km}^3$, Sirdaryoda – 39 km^3 , Tajan va Murg‘obda – $2,4 \text{ km}^3$ ni tashkil etadi. Suv resurslari hududiy jihatdan notekis joylashgan bo‘lib, tog‘larda hosil bo‘lsada, keng tarmoqli sug‘orish kanallari yordamida, asosan, tekisliklarda foydalaniladi [3].

Hisob-kitoblarga ko‘ra, 2020 yilda O‘zbekistonda paxta yetishtirishda tomchilatib sug‘orish texnologiyasini qo‘llash natijasida gektariga o‘rtacha: suv sarfi 40- 50 % ga tejaldi; yonilg‘i 60 % ga iqtisod qilindi; mineral o‘g‘itlar samaradorligi 30 % ga ortdi; mehnat resurslari, ish haqiga xarajatlar tejaldi; g‘o‘zaning biologik pishish muddati 12-15 kunga tezlashdi; hosildorlik 20-30 sentnerga ortdi [3].

Materiallar va uslublar. Respublikamizda turli darajada sho‘rlangan maydonlarida sho‘r yuvish uchun qo‘shimcha $2500-6000 \text{ m}^3/\text{ga}$ suv sarflanishi talab qilinadi. Bunday muammolar sug‘oriladigan erlarning meliorativ holatini yaxshilashda suv tejamkor yangi texnologiyalar ustida ishlashga undaydi.

Mazkur holatlar, olimlarimiz oldiga qator ekologik muammolarni yechimlari ustida ishlashlari uchun ilmiy mavzu bo‘la oladi. Shu nuqtai nazardan Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumani, Kasbi va Mirishkor tumanlarining sho‘rlangan tuproqli hududlarida o‘tkazgan ilmiy ishlarimizni keltiramiz.

Biz 2008 - 2010 yillari Qarshi tumanining o‘rtacha darajada sulfat-xlorli turda sho‘rlangan, og‘ir mexanik tarkibli o‘tloqlashib borayotgan taqirsimon tuproqlari sharoitida “Buxoro-6” navli g‘o‘zaning sug‘orish texnikasini takomillashtirish, tuproqning suv-tuz tartibiga SPERSAL kimyoviy meliorantning ta‘sirini ilmiy asoslash maqsadida quyidagi variantlar [8] bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib bordik:

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1. Oddiy usulda chigit ekish, namlik tanqisligi bo'yicha egatlab sug'orish (nazorat).
2. Plyonka ostiga chigit ekish, ChDNS ga nisbatan 70-70-60 % bo'yicha egatlab sug'orish.
3. Tuproqqa kimyoviy meliorant (5 kg/ga) qo'llash, plyonka ostiga chigit ekish, ChDNS ga nisbatan 70-70-60 % bo'yicha egatlab sug'orish.
4. Plyonka ostiga chigit ekish, ChDNS ga nisbatan 70-70-60 % tartibda 25 % kam me'yor bilan sug'orish.
5. Plyonka ostiga chigit ekish, ChDNS ga nisbatan 70-70-60 % tartibda 25 % ortiq me'yor bilan sug'orish.
6. Tuproqqa kimyoviy meliorant (5 kg/ga) qo'llash, plyonka ostiga chigit ekish, ChDNS ga nisbatan 70-70-60 % tartibda 25 % ortiq me'yor bilan sug'orish.
7. Plyonka ostiga chigit ekish, ChDNS ga nisbatan 70-70-60 % tartibda 50 % ortiq me'yor bilan sug'orish.
8. Tuproqqa kimyoviy meliorant (5 kg/ga) qo'llash, plyonka ostiga chigit ekish, ChDNS ga nisbatan 70-70-60 % tartibda 50 % ortiq me'yor bilan sug'orish.

Tadqiqot ishi uchun maydonchalar o'lchami 1440 m², nishabligi 0,002 va egatlar uzunligi 200 m, qatorlar oralig'i 0,9 m bo'lgan tajriba dalasi tanlaganmiz.

Tadqiqot maydonida sizot suvlari sathi dala maydoni sirti sathidan 2,2-2,5 m pastda joylashgan ochiq zovur mavjud. Qaytariqlar soni 4 tani tashkil etgan. Tuproqning sug'orishdan oldingi namligi shu hudud uchun qabul qilingan "Buxoro-6" navi uchun ChDNS ga nisbatan 70-70-60 % tizim qabul qilindi [4].

Tadqiqot ishini olib borish uchun dastlab, dalaning chegaraviy nam sigi'mi (ChDNS) 21,6 % va tuproq hajmiy massasi 1,44 g/sm³ ekanligini tajribalar asosida aniqladik. Sug'orish tartibini ChDNS ga nisbatan 70-70-60 % tartibda S.N.Rijovning formulasi yordamida hisoblaganimizda gullash-shonalashgacha bo'lgan davrda 0-70 sm qatlam uchun 780 m³/ga. Gullash-shonalash va pishish davrigacha bo'lgan sug'orishlar 0-100 sm lik qatlam uchun 1083 m³/ga ga teng ekanligini aniqladik [5].

Tajriba dalasida qo'llanilgan agrotexnik tadbirlar PSUEATI va uning Qashqadaryo filialida ishlab chiqilgan, ilmiy asoslangan dehqonchilik tizimi asosida olib borildi. Ma'danli o'g'itlarning yillik me'yorlari NPK-200, 140, 70 kg/ga bo'lib, fosforli va kaliyli o'g'itlarning 50 va 70 foiz miqdori shudgorlash oldidan, qolgan qismi fosfor gullashda, kaliy shonalashda, azot 2-3 chinbarg hosil bo'lganda, shonalashda hamda gullash davrida berildi.

Tadqiqotlar davomida quyidagi hisoblash, aniqlash va kuzatish ishlari bajarildi:

- morfologik belgilari va genetik gorizontlar bo'yicha tuproq kesmasini tavsiflash;
- tuproq mexanik tarkibini aniqlash;
- tuproq hajmiy va solishtirma massalarini aniqlash;
- tuproq suv shimuvchanligi, eng kichik suv sig'imini aniqlash;
- namlikning kapillyar ko'tarilish balandligini aniqlash;
- tuproqdagi gumus, yalpi va harakatlanuvchi azot, fosfor va kaliy miqdorlarini aniqlash;
- tuproq, sug'orish suvi, drenaj va sizot suvlari tarkibidagi suvda erigan tuzlar miqdorini aniqlash;
- tuproqdagi namlik dinamikasini o'rganish;

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

- tajriba uchastkasiga berilayotgan sho'r yuvish va sug'orish uchun beriladigan suv hisobini yuritish;
- g'o'zaning o'sishi, rivojlanishi bo'yicha fenologik kuzatuvlar olib borish va paxta hosildorligi hisobi.

Yuqorida qayd etilgan aniqlashlar, kuzatuvlar va laboratoriya tahlillarini tashkil etish va bajarishda melioratsiya va sug'orma dehqonchilik bo'yicha aksariyat ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarishda qo'llaniladigan O'zPITI, ISMITI, TIQXMMI uslublaridan foydalanildi. Tajriba uchastkasi haqida batafsil ta'lumotga ega bo'lish maqsadida tuproq kesilmasi, tuz s'yomkasi nuqtalari, doimiy kuzatish maydonchalari, kuzatish quduqlari va gidrometrik postlar o'rnatildi.

Sho'rlangan yerlarda egatlab sug'orish texnikasi elementlarini o'rnatishda egat ko'ndalang kesimi o'zgaradi va bu egatning suv o'tkazish qobiliyatiga ta'sir etadi. Masalan, S.M. Krivovoyaz (1981) kichik nishablikda egat kesimi 0,6 h, (bu yerda h – egat chuqurligi, sm) qismigacha to'lishi kerak deb hisoblaydi. Bu shu bilan izohlanadiki, egatda suv 60 % dan ortiq harakatlenganda qator oralig'iga solingan ma'danli o'g'itlar, ayniqsa tez eruvchan azotli o'g'itlar yuvilib ketadi. Egat kesimi holati bilan bog'liq bizning kuzatishlarimiz ko'rsatishicha 6,8 gacha bo'lgan past plastiklikda va 0,56-0,71 (nishablik burchagi tangensi) tabiiy qiyalik burchagi, 0,012...0,009 kg/sm² ga teng bo'lgan tuproq zarrachalari tortishish kuchida egat namlanganda uning qiyaligi 0,53-0,67 birlikkacha kamayadi.

Sizot suvlaridan kapillyar to'yinish va u orqali tuzlarning kelishi mavjud holda ushbu qiyalik burchagi 0,42-0,56 gacha kamayadi, ya'ni qiyalikning nurashi kuzatiladi. Bu holat quyidagi bog'liqlik orqali kechadi:

$$\theta = \frac{m_o \cdot \gamma_{gr}}{\gamma_g}$$

Bu yerda: θ - sho'rlangan tuproqlarda egat qiyaligining buzilish burchagi, m_o - qiyalikning namlangan burchagi; γ_g – egat usti tuprog'i hajmiy massasi, g/sm³; γ_{gr} - shudgor osti qatlami hajmiy massasi, g/sm³.

Tuproqda tuzlarning bo'lishi tuproq agregatlarini qiyalikda ushlab turuvchi tuproq zarralari orasidagi tishlashish kuchlarini 1,3-1,5 martagacha kamaytiradi. Ushbu holatni biz egat uzunligi va undagi suv sarfiga bog'liq bo'lgan egatning ko'ndalang kesimini o'lchash jarayonida ishlatganmiz. Ya'ni egat ko'ndalang kesim yuzasi ω aniqlanadi:

$$\omega = 0,048 \frac{0,6q}{i^{0,4}}$$

bu yerda i – yer nishabligi.

Yuqoridagi holatdan kelib chiqqan holda suv chuqurligi uning sarfiga bog'liq, egatdagi oqim chuqurligini aniqlash uchun quyidagi bog'liqlikdan foydalandik:

$$q = 0,97 \cdot i^{0,5}h,$$

bu yerda: q -suv sarfi, l/s; h - nam qiyalikning barqarorlik sharti bilan egatdagi suv chuqurligi, sm; i - egat nishabligi (kichik nishabli hududlar uchun). Quruq va nam qiyaliklar nisbatidan egat chuqurligi (H) ni aniqlashda foydalandik.

$$H = \frac{(0,5a-c)m_o}{1 + \sqrt{1 + \frac{m_o}{m_1}}}$$

bu yerda: a – egatlar oralig'i, sm; c – suv sathidan egat ustigacha bo'lgan masofa, sm; m_o - quruq; m_1 – nam qiyalik (tg θ).

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Shunday qilib tajriba uchastkasi uchun $a = 90$ sm, $c = 4,8$ sm, $m_0 = 0,62$ sm; $m_1 = 0,59$ parametrlarda olinadigan egat chuqurligi:

$$H = \frac{(0,5 \cdot 90 - 4,8) \cdot 0,62}{1 + \sqrt{1 + \frac{0,62}{0,59}}} = 23 \text{ sm,}$$

Shudgorlash tirkama PYa-3-33 rusumli pluglar yordamida har yili kuzda 30-35 sm chuqurlikda o'tkazildi. Har yili mart oyining oxiri yoki aprel oyining boshlarida tuproqning namligini saqlash va begona o'tlarga qarshi kurashish maqsadida boronalash ishlari bajarildi va mola bosildi hamda ekish oldi ishlari sifatli qilib o'tkazilgan tajriba dalasiga 2008 yil 19-aprelda, 2009 yil 31-martda, 2010 yil 20-22 martda chigit qatorlab 90x10x1 tizimda ekildi davrida 5-6 marta qator oralariga KRX-4 kultivatori yordamida ishlov berilib, turli xiladagi begona o'tlarga qarshi 1-2 marta qo'lda chopiq o'tkazildi [6-7].

Amal davrida g'o'za kasallik va zararkunandalariga qarshi kurashda kimyoviy dorilardan foydalanildi, g'o'za bo'yining o'sib va g'ovlab ketishining oldini olish va yon shoxlarning o'sishini ta'minlash, ko'proq hosil tugunchalariga erishish maqsadida 2 marta qo'lda chilpish tadbiri o'tkazildi. Etishtirilgan paxta hosili 3 terimda yig'ishtirib olindi [8-9].

SPERSAL kimyoviy melioranti tarkibiga ko'ra asosi polimer butenediotik polimalen kislotasidan tashkil topgan bo'lib, 30 % gomopolimer, 6 % chiziqli sulfat alkilbenzol va boshqa 64 % inert moddalardan iborat [5,9].

SPERSAL kimyoviy meliorantining fizik-kimyoviy ta'siri mohiyati quyidagicha: SPERSAL kimyoviy melioranti tuproqqa sepilganda, tuproq singdirish kompleksida natriy kationining siqib chiqarilishi natijasida kalsiy va magniy kationlari almashinuv reaksiyasi yuz beradi [6-10].

O'simlik ildiz qatlami tuprog'ida ion holda qolgan xlorli, natriy sulfid, natriy bikarbonat kabi suvda tez euvchan tuzlar ekinni sug'orish uchun berilgan suv yordamida erib, pastki qatlamlarga tushadi. Ishchi holati talab darajasida bo'lgan yotiq ochiq zovurlar orqali ekin maydoni tuproq qatlamidan chiqib ketadi.

SPERSAL kimyoviy melioranti sepilganda tuproqda almashinuv reaksiyasi ro'y beradi. Sho'r yuvish oldidan sho'r lanish darajasi va turiga mos ravishda SPERSAL kimyoviy melioranti zarur miqdorini tuproqqa sepib, sho'r yuvilganda, berilayotgan suv va o'simlik ildiz qatlami joylashgan tuproqni sho'rsizlantirish uchun sarflanayotgan solishtirma xarajatlar miqdori kamayadi. Ya'ni, sho'r yuvish me'yorini kamayishi uchun ma'lum sharoit yaratiladi. Tuproq suv-fizik xossalari o'zgarishi hisobiga suvning tuproqqa shimilish jadalligi ortadi, shuningdek sug'orish texnikasi elementlari ham o'zgaradi [11-12].

O'tkazilgan tajribalarda Shveysariyaning "Sibo-Novartis" firmasi tavsiyasiga binoan SPERSAL kimyoviy meliorantining tuproqqa sepilishi me'yori 5 kg/ga qabul qilindi.

Tadqiqot natijalari. Tuproq ildiz qatlamidagi suv rejimining o'zgarishi va yo'nalishini o'rganish maqsadida tuproq 0-100 sm qatlamida suv muvozanatining alohida elementlari aniqlab chiqildi. Tadqiqot o'tkazilgan yillar o'rtacha olingan qiymatlariga asosan taqqoslanayotgan variantlar kesimida paxta dalasidan bo'lgan umumiy suv sarfi 9677 m³/ga dan (7 va 8 variantlar) 10398 m³/ga gacha (1 variant) bo'ldi.

Tajriba ma'lumotlaridan ko'rinadiki, tuproq namligi ChDNS ga nisbatan 70-70-60 % tartibga nisbatan 25 va 50 % gacha me'yor oshishi bilan birlik maydondan sarflanadigan suv hajmi kamayib

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

boradi. Ya'ni nazorat variantida suv sarfi 10398 m³/ga bo'lgani holda polietilen plyonka va SPERSAL kimyoviy melioranti ishlatilgan 2 va 3 variantlarda suv sarfi 515 m³/ga kamaydi. Sug'orish me'yori ChDNS ga nisbatan 25 % kamayganda bu farq nazoratga nisbatan 820 m³/ga ni tashkil etdi (4-variant). Chigitni plyonka ostiga ekib, tuproqqa 5 kg/ga miqdorida SPERSAL preparati qo'llanilganda (5 va 6 variantlar) umumiy suv sarflari orasidagi farq juda kam bo'ldi va 106 m³/ga ni tashkil etdi [12-14].

1-rasm. Tajriba yillarida variantlar bo'yicha mavsumiy sarflangan suv, hosildorlik va 1 sentiner paxta xom ashyosi olish uchun ketgan sug'orish suvi sarflari.

Tajribaning xuddi shunday sharoitida, ammo suv ChDNS ga nisbatan 70-70-60 % tartibga nisbatan sug'orish me'yorini 50 % oshirganda (7 va 8 variantlar) paxta maydonining 1 gektariga nazorat variantiga nisbatan 721 m³ kam suv sarflandi.

Keltirilgan umumiy suv sarfi hajmlarida atmosfera yog'inlari miqdori 1,2 va 3 variantlarda deyarli bir xil bo'lib, u 24,3-25,3 % bo'ldi. Shunisi xarakterliki, namlik ChDNS ga nisbatan 70-70-60 % tartibda 25 % oshirilgan (5 va 6 variantlar) va 50 % oshirilgan (7 va 8 variantlar) da umumiy suv sarfida atmosfera yog'inlari hissasi deyarli bir xil, ya'ni tegishli 19,6 va 18,6 % bo'ldi [8, 10].

Tajriba ma'lumotlaridan ko'rinadiki, vegetatsiya davri oxirida bahorgi davrga nisbatan tuproqning 0-100 sm qatlamidagi tuzlar miqdori kamayishining eng katta ko'rsatkichi taqqoslash davrida 50 % ga oshirilgan me'yorlarda sug'orilgan 7 variantda va qo'shimcha 5 kg/ga SPERSAL kimyoviy melioranti qo'llanilgan 8 variantlarda kuzatildi. Bu variantlarda tuzlar umumiy miqdori 2,4-2,5 marta, xlor-ion - 2,3-2,6 marta, natriy va kaliy miqdori 0,83-1,81 kamayganligi kuzatildi.

Tuzlar gepotetik tarkibi hisobi, qaralayotgan davrdagi ular miqdorining o'zgarishi quyidagilarni ko'rsatdi. O'rganilayotgan tuproq qatlamida suvda eruvchi tuzlar quyidagicha kamayish tartibida

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

joylashgan: CaSO_4 , NaCl , Na_2SO_4 , MgSO_4 va $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, tuproqda MgCl_2 kuzatilmadi. Vegetatsiya davrida deyarli barcha variantlarda suvda eruvchi tuzlarning kamayganligi qayd etildi. 1 va 2 variantlardagi Na_2SO_4 miqdorining 1,3 va 1,8 marta oshganligi bundan mustasno. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ va Na_2SO_4 miqdorlarida juda kam o'zgarish kuzatildi. 5, 6, 7 va 8 variantlar tuproqlarida CaSO_4 miqdori tegishli 2,3; 3,6; 3,7 va 3,9 marta kamaydi; MgSO_4 –2, 3; 4,4 va 4 marta, NaCl - 2,2; 2,3; 2,3 va 2,6 marta kamaydi [7,12,13,14].

Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki 25 % ga oshirilgan me'yorlarda sug'orilgan 5 variantda va qo'shimcha 5 kg/ga SPERSAL kimyoviy melioranti sepilgan 6-variantda hamda 50 % ga oshirilgan me'yor bilan sug'orilgan 7-variantda va qo'shimcha 5 kg/ga miqdorida meliorant qo'llanilgan 8-variantlarda mavsumiy sug'orish me'yorlari kamaygan. Chunki, tajriba uchastkasining tuprog'i og'ir qumoq. Bunday turdagi tuproqlar suvni o'zida uzoq muddat tutib tura olishi hisobiga sug'orishlar oralig'idagi muddat 17-19 kundan 27-28 kungacha uzaygan. Natijada, nazorat varianti 2-4-1 sxema asosida 7 marta sug'orilgan bo'lsa, 25 % ga oshirilgan me'yorda sug'orilgan 5-variantda 1-3-1 sxema bo'yicha 5 marta, xuddi 5-variant tartibi bo'yicha sug'orilib, qo'shimcha 5 kg/ga SPERSAL kimyoviy melioranti qo'llanilgan 6-variantda ham 1-3-1 sxema bo'yicha 5 marta sug'orilgan. 50 % ga oshirilgan me'yorda sug'orilgan 7-variantda 1-2-1 sxema bo'yicha 4 marta, xuddi 7-variant tartibi bo'yicha sug'orilib qo'shimcha 5 kg/ga SPERSAL kimyoviy melioranti qo'llanilgan 8-variantda ham 1-2-1 sxema bo'yicha 4 marta sug'orilgan [8-14].

O'tkazilgan tajribalarning 6-variantida $6960 \text{ m}^3/\text{ga}$ suv sarflanib, o'rtacha uch yillik paxta hosili $41,27 \text{ s/ga}$, 6-variantda ham $6960 \text{ m}^3/\text{ga}$ suv sarflanib, hosildorlik $43,5 \text{ s/ga}$ ni tashkil etgan. 7- va 8-variantlarda bu ko'rsatkichlar mos ravishda $41,2$ va $45,0 \text{ s/ga}$ bo'lgan.

Keltirilgan ma'lumotlar asosida 1 s paxta hosili etishtirish uchun sug'orish suvi sarflari bo'yicha eng katta suv sarfi nazorat variantida $232,9 \text{ m}^3/\text{s}$ bo'lsa, 5- va 6-variantlarda $161,0$ va $152,6 \text{ m}^3/\text{s}$, 7- va 8-variantlarda bu ko'rsatkich $149,27$ va $136,3 \text{ m}^3/\text{s}$ ga to'g'ri keldi [8-13].

Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslanib shuni aytishimiz mumkinki, sug'orish me'yorini ChDNS ga nisbatan 25 % ga oshirib sug'orilganda tuproqdagi tuzlar miqdorining kamayishi hisobiga hosildorlik oshgan. Xuddi shu tartibda sug'orilib, qo'shimcha 5 kg/ga SPERSAL kimyoviy melioranti qo'llanilganda hosildorlik yana $2,23 \text{ s/ga}$ miqdorga ko'paygani aniqlandi. Bu ko'rsatkich sug'orish me'yorini 50 % ga oshirib sug'orilgan 7-variantda sezilarli o'zgarish kuzatilmadi. Xuddi shu tartib bo'yicha sug'orilib, qo'shimcha meliorant qo'llanilganda esa hosildorlik sezilarli darajada oshganligi kuzatildi.

Xulosa. Og'ir mexanik tarkibli o'rtacha darajada sulfat-xlorli turda sho'rlangan tuproqli erlarda sug'orish uchun beriladigan suvni defitsitdan 25 – 50 foizga oshirib (5; 6; 7 va 8-variantlar) sug'orishdan oldin qo'shimcha 5 kg/ga SPERSAL kimyoviy melioranti qo'llanilganda tuproqning meliorativ holati yaxshilanadi va hosildorlik har gektariga 3-5 s/ga miqdorga oshadi.

Qarshi tumaning suv taqchilligi sharoitida suvni tejash maqsadida o'tkazilgan (4-variant) tajriba natijalaridan ma'lum bo'ldiki, o'rtacha sho'rlangan tuproqli yerlarda ChDNS ga nisbatan 70-70-60 % tartibda 25 % ga kamaytirilgan me'yorlarda sug'orish maqsadga muvofiq emas. Chunki, ChDNS ga

nisbatan 70-70-60 % sug'orish tartibi tuproq qatlamida namlik zaxirasi yetarli bo'lmaganligi sababli, sug'orishlar oralig'idagi davr qisqarishi hisobiga sug'orishlar soni ortadi. Sug'orish texnikasi va irrigatsiya tarmoqlari foydali ish ko'effitsiyentlarining pastligi hisobiga har bir sug'orishda suv isrofgarligi oshib ketadi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ushbu ma'lumotlar Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumani "Chillabuloq" SIU ga qarashli "Mahmudov Alpomish" fermer xo'jaligining 5 (besh) ga maydonida va Mirishkor tumanining og'ir mexanik tarkibli, o'rtacha sho'rlangan tuproqlari sharoitida 2019 yilda "Mirishkor chashmasi" nomli SIU ga qarashli "Umidullaev Shamshodbek" fermer xo'jaligining "Buxoro-6" g'o'za navi ekilgan 6 (olti) gektarli maydonlarida ishlab chiqarishga joriy qilingan va joriy natijalar olinganligi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligining ma'lumotnomasi olingan.

Demak, Orolbo'yi hududida iqlim o'zgarishi va suv tanqisligi sharoitida qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirishning innovatsion texnika va texnologiyalari sifatida mazkur texnologiyadan fodalanish mumkin. Suv taqchil bo'lgan hududlarda SPERSAL kimyoviy meliorantini 1-sug'orish oldidan tuproqqa 5 kg/ga miqdorida sepib, ChDNS 25 % va 50 % oshirilgan me'yordalarda sug'orishni tashkil qilish yoki noo'suv davrida sho'r yuvish oldidan xuddi shu me'yorni tuproqqa kiritib meliorativ tadbir qo'llanganda, sho'rlangan tuproqli yerlarning meliorativ holati yaxshilanadi. Natijada sarflanadigan 3500-4500 m³/ga o'rniga undan kamroq 2500-3000 m³/ga suv bilan ko'zlangan maqsadga erishish mumkin. Xuddi shunday yo'l bilan suvdan foydalanish samaradorligini oshirishga erishamiz. Shuning uchun ham, mazkur usulni "Tuproq meliorativ holatini yaxshilashda suv tejamkor texnologiyalar" sirasiga kiritish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://lex.uz/uz/docs/-5836850>
2. <https://water.gov.uz/uz/page/5/40>,
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Suv_resurslari
4. Avlakulov M., Doniyorov T.O. G'o'zani egatlab sug'orishda egat gidravlik elementlari orasidagi bog'liqlikni o'rnatish. //Innovatsion texnologiyalar Ilmiy texnik jurnali 2021. Maxsus son. Qarshi 2021 y. 31-35 b.
5. Doniyorov T.O. Egatlab sug'orishning tuproq suv-tuz tartiboti o'zgarishiga ta'siri. // Innovatsion texnologiyalar 3(35)-son. 2019 y. -56-59 b.
6. Авлакулов М., Дониёров Т.О. Решение задачи о течении фильтрационного потока в гетерогенной среде при бороздковом поливе хлопчатника. "Актуальные проблемы современной науки" Москва. № 2(111) 2020 г., С.100-104.
7. Дониёров Т.О., Авлакулов М., Tursunov G'.J. Tuproq meliorativ holatini yaxshilashda suv tejamkor texnologiyalarning ahamiyati. "Innovatsion texnologiyalar" ilmiy texnik jurnali. Qarshi. 2022 yil. 1 (45) - son, 31-35 b.
8. Дониёров Т.О. О'rtacha sho'rlangan og'ir qumoq tuproqlarning meliorativ holatini yaxshilash va paxtadan mo'l hosil olish texnologiyasi. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 3(12), Dec., 2023 y. 292-299 b.
9. Дониёров Т.О. О'zbekistonda sug'orish nasos stansiyalari energiya iste'moli. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 4 (5), May, 2024 y. 387-393 b.
10. Urishev B., Kuvvatov, D.; Doniyorov, T.; Kuvvatov, U.; Umirov, A. **Hydraulic storage of solar energy for supplying pumping units with drip irrigation of plants. Publication: AIP Conference**

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Proceedings, Volume 2612, Issue 1, id.020016,7pp. **Pub Date:** March 2023. **DOI:** [10.1063/5.0113641](https://doi.org/10.1063/5.0113641). 2023AIPC.2612b0016U.<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85151355235&doi=10.1063%2f5.0113641&partnerID=40&md5=328a8cc>

11. Urishev B.; Artikbekova F.; Kuvvatov D.; Nosirov F.; Kuvatov U. **Trajectory of sediment deposition at the bottom of water intake structures of pumping stations.** Publication: IOP. Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1030, Issue 1, pp. 012137 (2021).

Date: January 2021. DOI

[12. 1088/1757-899X/1030/1/012137](https://doi.org/10.1088/1757-899X/1030/1/012137). Bibcode: 2021MS&E.1030a2137U.

<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85101514268&doi=10.1088%2f1757-899X%2f1030%2f1%2f012137&par>.

13. Urishev B.; Kuvatov U.; Umirov A. **Determination of main energy parameters and efficiency of local energy system based on renewable energy sources.** Publication: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 1070, Issue 1, id.012043,7pp. **Pub Date:** July 2022. **DOI:** [10.1088/1755-14.15/1070/1/012043](https://doi.org/10.1088/1755-14.15/1070/1/012043). **Bibcode:** 2022E&ES.1070a2043U. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85136794294&doi=10.1088%2f1755-1315%2f1070%2f1%2f012043&par>.

14. Doniyorov T.O. Results of Using Spersal Chemical Meliorant to Improve the Reclamation State of Saline Soils in The Kashkadarya Region. /AIJANS Vol. 5. No. 2 2024. Andalasian International Journal of Agricultural and Natural Sciences (AIJANS). Available in: <https://aijans.lppm.unand.ac.id/index.php/aijans>